

УДК 532. 031

**ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЙ ПОТОКА ВОДЫ В СЛОЖНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
МОНОЛИТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ**

Тошкент архитектура қурилиш институт

Докторант(PhD)Р.С. Хайруллаев.

***Аннотация:** Моделирование движения жидкости в строительных трубопроводах, приводящих к гидравлическому удару. В статье рассматривается вопрос о гидравлическом ударе в водопроводных трубах и турбинах гидросооружений и поясняется приведение к дифференциальному уравнению, не установившего движения вязкой сжимаемой жидкости.*

***Annotation:** Simulation of fluid movement in construction pipelines leading to water hammer. The article discusses the issue of water hammer in water pipes and turbines of hydraulic structures and explains the reduction to the differential equation of a viscous compressible fluid that has not established the motion.*

***Izoh:** Qurilish quvurlarida suyuqlik harakatini simulyatsiya qilib, suv bolg'asiga olib boradi. Maqolada suv quvurlari va gidrotexnika inshootlari turbinalarida suv bolg'asi masalasi muhokama qilinadi va harakatni o'rnatmagan yopishqoq siqiladigan suyuqlikning differentsial tenglamasiga tushirilishi tushuntiriladi.*

***Ключевые слова:** изотермический процесс в гидросооружениях, гидросиловые установки, гидравлические потери, гидравлический удар.*

***Key words:** isothermal process in hydraulic structures, hydraulic power plants, hydraulic losses, hydraulic shock.*

***Kalit so'zlar:** gidrotexnika inshootlarida izotermik jarayon, gidrotexnika inshootlari, gidravlik yo'qotishlar, gidravlik shok.*

Введение: Значительная часть аварий на водоводах гидротехнических сооружениях имеет своей причиной явление гидравлического удара, но так как выявить эту причину возможно только при установлении специальных систематических наблюдений над работой водоводов сооружения.

Основная часть: Установлением количество аварий и вынужденных простоев предприятий, вызываемых гидравлическими ударами по всем водоводам об огромных убытках, наносимых народному хозяйству. Особое значение имеет не столько стоимость ликвидации самой аварии, сколько те последствия, которые получаются от приостановки подачи воды на производственные и другие цели.

Рис.1. Гидравлический удар в водоводах и гидросиловых установках.

Вопрос о гидравлическом ударе применительно к водоводам гидросиловых установок, к настоящему времени во многих своих частях достаточно хорошо разработан, но эти исследования только частично могут быть использованы в водопроводном деле или в гидротехнических сооружениях, так как работа гидросиловых водоводов сильно отличается от таковых же напорных и разводящих водоводов нормальных водопроводных установок; например, во-первых, гидравлические потери на трение составляют всего несколько процентов от действующего напора, а во-вторых,

подавляющая часть действующего напора расходуется на преодоление трения в трубах. Рис.1.[1.2.5.6].

Теоретические выводы пояснены большим количеством примеров с целью, сделать вопрос об ударе в водопроводных трубах более понятным, чем это имеет место до сих пор. В данной статье вопрос о гидравлическом ударе в водопроводных трубах поясняется приведением к дифференциальному уравнению не установившегося движения вязкой сжимаемой жидкости.

Дифференциальное уравнение не установившегося движения вязкой сжимаемой жидкости в напорных трубопроводах или уравнение не установившегося движения вязкой жидкости в момент гидравлического удара имеет вид [1]:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\partial P}{\partial l} + \frac{\partial z}{\partial l} + J + \frac{1}{g} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{V^2}{2g} \right) = 0$$

(1)

Где

$$P = \int \frac{dp}{\rho}, \quad p = p(\rho)$$

процесс политропии

$$\frac{p}{p_1} = \left(\frac{\rho}{\rho_1} \right)^n$$

$n = 1, T = const$ изотермический процесс.

$n = 0$, - изобарический процесс.

$n = \infty$ --изохорический процесс, т.е. несжимаемая среда $\rho = const$

$n = \frac{c_p}{c_v}$ -адиабатический процесс или энтропический процесс.

А уравнение неразрывности можем написать в виде:

$$\frac{\partial \rho Q}{\partial l} + \frac{\partial \rho \omega}{\partial t} = 0$$

(2)

После дифференцирования уравнение неразрывности имеет вид:

$$\rho \frac{\partial Q}{\partial l} + Q \frac{\partial \rho}{\partial l} + \rho \frac{\partial \omega}{\partial t} + \omega \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

После переноса подобных членов и учитывая свойство рассматриваемых процессов, уравнение Бернулли можем написать в виде:

$$\frac{\partial}{\partial l} \left(z + \frac{n}{n-1} \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} \right) = -\frac{1}{g} \frac{\partial V}{\partial t} - J$$

Если перенесём инерционный член в левую часть, уравнение примет вид:

$$\frac{\partial}{\partial l} \left(z + \frac{n}{n-1} \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} \right) + J = -\frac{1}{g} \frac{\partial V}{\partial t} \quad (3)$$

Предполагая, что длина разбега жидкости малым допустим или площадь поперечного сечения трубы мало изменяющаяся $\rho = const$, то из уравнения неразрывности (1), (3) получим:

$$\rho \frac{\partial Q}{\partial l} = \frac{\partial \omega V}{\partial l} = \rho \omega \frac{\partial V}{\partial l} + \rho V \frac{\partial \omega}{\partial l} \approx \rho \omega \frac{\partial V}{\partial l}$$

Из физического соображения можем утвердить, что ускорение жидкости в трубопроводах намного больше, чем изменение площади поперечного сечения, значит, имеет смысл неравенства [2,4]:

$$\omega \frac{\partial V}{\partial l} \gg V \frac{\partial \omega}{\partial l}$$

Теперь определим из уравнения неразрывности (3) второе равенство:

$$\rho \frac{\partial Q}{\partial l} \approx \rho \omega \frac{\partial V}{\partial l}$$

По конструкции трубопровода, поперечным сечением будет круг, поэтому:

$$\rho \frac{\partial \omega}{\partial t} = \rho \frac{\partial(\pi r^2)}{\partial t} = 2\pi r \rho \frac{\partial r}{\partial t}$$

Как известно, из инженерной конструкции растяжения радиуса трубы зависит от модуля упругости E , поэтому согласно закону Гука и формулы Мариотта будем иметь [3,4,6] :

$$\frac{\partial r}{\partial t} = \frac{r}{E} \frac{\partial \sigma}{\partial t},$$

Где

$$\sigma = P \frac{D}{2l}$$

Из курса теоретической механики известно, что:

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dp}{E_0}$$

(4)

Из этого равенства можем написать выражение для упругости через скорости звукового распространения:

$$\frac{E_0}{\rho} = \frac{dp}{d\rho} = a^2$$

отсюда имеем выражение для упругости:

$$E_0 = a^2 \rho$$

Выражение для производной от плотности по времени длины имеет вид:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = a^2 \frac{\partial \rho}{\partial l}$$

(5)

и

$$\frac{\partial p}{\partial l} = a^2 \frac{\partial p}{\partial t}$$

(6)

Умножая равенства (5) и (6) на ω имеем:

$$\omega \frac{\partial \rho}{\partial t} = \omega \frac{\rho}{E_0} \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\omega}{a^2} \frac{\partial p}{\partial t}$$

(7)

Значение формулы (4) ,(5) подставим в (3) формулу, то получим выражение:

$$\rho \frac{\partial \omega}{\partial l} + \frac{\rho}{E_0} \frac{\partial P}{\partial t} \left(\frac{D}{l} \frac{E_0}{E} + 1 \right) = 0$$

Известно, распространение скорости звука в воздухе определяется формулой [3]:

$$c^2 = \frac{E_0}{\rho} \frac{1}{1 + \frac{D}{l} \frac{E_0}{E}}$$

(8)

Из формулы (2) выделим выражения для пьезометрического напора, который имеет вид:

$$H = z + \frac{n}{n-1} \frac{p}{\rho g}$$

Из этой формулы определяем давление жидкости в точке z :

$$p = \frac{n-1}{n} \rho g (H - z)$$

Частное произведение этого равенства указывает на изменение давления в момент удара:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{n-1}{n} \rho g \frac{\partial H}{\partial t} \left[1 - \frac{n-1}{n} \frac{g(H-z)}{c^2_0} \right]^{-1}$$

Или отсюда выражение можем переписать в виде [2]:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = g(H-z) \frac{n-1}{n} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho g \frac{n-1}{n} \frac{\partial H}{\partial t} \tag{9}$$

Используя выражения (4), (5) можем написать формулу (9), которая означает изменение давления в трубе, через изменения плотности во времени:

$$\frac{n}{n-1} \frac{\partial p}{\partial t} = \rho \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial p}{\partial t}$$

и изменения скорости от длины трубки [2]:

$$\frac{\partial p}{\partial l} = \rho c^2 \frac{\partial V}{\partial l} \frac{n-1}{n} .$$

Из уравнения (9) получим изменение напора, во время гидравлического удара:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{c^2}{g} \frac{\partial V}{\partial l}$$

Изменение напора, по длине:

$$\frac{\partial H}{\partial l} = -\frac{1}{g} \frac{\partial V}{\partial t}$$

Изменение давления, во времени:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \rho g \frac{n-1}{n} \frac{\partial H}{\partial t} \frac{1}{1 - \frac{g(H-z)}{c^2}}$$

(10)

Ускоренное изменение напора во времени:

$$\frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = -\frac{c_0^2}{g} \frac{\partial^2 V}{\partial t \partial l}$$

(11)

Ускоренное изменение напора по длине:

$$\frac{\partial^2 H}{\partial l^2} = -\frac{1}{g} \frac{\partial^2 V}{\partial t \partial l}$$

(12)

Из формулы (11) и (12) получим частное дифференциальное уравнение второго порядка для закономерности изменения напора в момент гидравлического удара [3]:

$$g \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} - c_0^2 \frac{\partial^2 H}{\partial l^2} = 0$$

изменения напора в момент гидравлического удара:

$$g \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - \frac{n}{n-1} c_0^2 \frac{\partial^2 V}{\partial l^2} = 0$$

Напишем изменение напора в виде приращений [1]:

$$H - H_0 = F_1\left(t - \frac{l}{c}\right) + F_2\left(t + \frac{l}{c}\right)$$

(13)

Напишем изменение скорости в виде приращений:

$$V - V_0 = f_1\left(t - \frac{l}{c^*}\right) + f_2\left(t + \frac{l}{c^*}\right)$$

где

$$c^* = \sqrt{\frac{n}{n-1}}c_0.$$

Из формулы Жуковского

$$\Delta p = \rho c V_0, \quad \Delta H = H - H_0$$

Можно найти полное изменение высоты напора (изменение давления) при возникновении разрывной силы давление в трубе стационарного движения жидкости [4].

$$\Delta p_{p.cn.} = \rho c^* V_0 + \left(1 - \frac{D_0}{2}\right) p_0$$

(14)

$$\Delta p_{p.cn.} = \rho c^* V_0 + \left(1 - \frac{d_0}{2}\right) p_0$$

(15)

Полное изменение высоты напора $\Delta p_{p.cn.}$ и изменение скорости $V - V_0$, может продвигаться как в направлении положительных, так и отрицательных по течению, но скорости распространения по обоим этим направлениям не будут равны между собой.

Скорость распространения ударной волны в направлении течения вообще больше, а навстречу течению меньше, чем определённая раньше аналогичная скорость C_0 , причем трение во всех случаях действует в сторону уменьшения скорости c^* и трение практически не сказывается на скорости распространения ударной волны.

Закон изменения давления при течении без потерь на трение для малых интервалов времени может быть в первом приближении использован и при течении с потерями, но при этом надо исходить не от статического, а от динамического уровня, соответствующего начальному положению затвора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Андреевская А.В., Кременецкий Н.Н., Панова М.В. «Задачник по гидравлике». Москва. 1970г. 566с.
2. Барков И. К. Автоматические устройства гидротурбин, ГЭИ, 1954.
3. Сурин А. А. Зависимость между величиной утечки и давлением в деревянных клёпочных трубах, «Сборник ЛИИЖТ», вып. 131, 1988);
4. Смирнов И. Н. Гидравлические турбины и насосы. Издательство «высшая школа» Москва 1969г. 400с.
5. Нишонов Ф.Х., Якубов К.А., Джураев А.Х. Влияние физических свойств жидкости на характер параметров гидравлического удара и импульса. “ Материалы международной научно-технической конференции «Перспективы применения инновационных технологий в сфере архитектуры и строительства» (посвященной 50-летию Самаркандского государственного архитектурно-строительного института) Самарканд-2016 год, 27-28 май.6-9 стр.
6. Нишонов Ф.Х., «Совершенствование методов оценки гидравлического удара на устойчивость гидросооружений в производственных комплексах” диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам. Ташкент 2018г.